

TIL TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIY VA SUN'IY INTELLEKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Maksimkulova Shahista

O'zDJTU ZAT kafedrası katta o'qituvchisi

Аннотация: Ushbu maqolada chet tillarini o'rganishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning bir qancha samarador imkoniyatlari o'rganiladi va tahlil qilinadi. Raqamli texnologiya tushunchasi va uning chet tillarini o'qitishda qo'llanilishining turli zamonaviy usullari solishtiriladi va batafsil ko'rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalarning uslubiy, didaktik va tarbiyaviy xususiyatlari ham tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqola mualliflari raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishning xilma-xil algoritmlarini taklif qiladilar, shuningdek, tildan tilga tarjima qilish va til o'rganish uchun mo'ljallangan ba'zi uslubiyatlar va vositalarni taklif qilishadi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, sun'iy intellekt, avtotarjimonlar, VR, AR, wiki, wiki texnologiyasi, yozish qobiliyatlari, matn generatsiyasi, axborotlashtirish, ta'lim, tarjima, til ta'limi.

Xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro iqtisodiy va madaniy aloqalar rivojlanishi bilan til ta'limiga ham e'tibor ancha kuchaydi va til bilishga bo'lgan munosabat ham tubdan o'zgardi. Shu tufayli, tilni faol o'rganishga hamda til ta'limiga va tarjimaga raqamli texnologiyalar usullarini jalb qilish yanada rivojlanib ketdi. Bu borada bir qancha ilmiy ishlar amalga oshirildi va kitoblar ham chop etildi [1-5]. Ushbu manba'larga tayangan xolda aytishimiz mumkinki, raqamli texnologiyalar bu – real voqe'likni to'ldirib turadigan virtual muhitdir va ular yaqin kelajakda til o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'ladilar. . Borgan sari ko'proq mamlakatlar va mintaqalar rivojlanish jarayonida raqamli texnologiyalarning ahamiyati ancha katta ekanligini tan olmoqdalar. Huddi shuning uchun ham

O'tgan asrning oxiridan boshlab, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida, jamiyatimizda yangi raqamli avlod yetishib chiqdi. Ular uchun ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda smart qurilmalar va gadjetlardan foydalanish, yashash maydonining ajralmas elementlari biri bo'lib hisoblana boshlandi. Simsiz tarmoqqa o'tish, smart-terminallarning tarqalishi, Smart qurilmalarning rivojlanishi, mobil ofisning kengayishi jamiyatning yangi sifati bo'la boshladi. Unda insonlar tomonidan texnik vositalar va Internet xizmatlaridan foydalanishning uyg'unlashuvi yangi sifatiy natijalarga olib keladi. Natijada sub'ektlarning o'zaro ta'siri oqibatida raqamli o'zgarishlar va yangi samaralarni olish imkonini yaratiladi. Ijtimoiy, iqtisodiy, ta'lim. Barcha sohalarida aqlli jamiyatning shakllanishi global tendentsiya sifatida namoyon bo'lmoqda. Masalan, Gollandiya , Avstraliya va Koreyata'limning smart kontsepsiyasini e'lon qilishdi. Gollandiya davlati ta'limni smart texnologiyalar asosida rivojlantirishni milliy g'oya va asosiy siyosiy vazifa sifatida ko'radigan rivojlanish strategiyasini qabul qildi. Ular smart ta'limni rivojlantirish asosida Smart iqtisod va Smart jamiyat tashkil etishni bosh siyosiy vazifa sifatida ko'ra boshlashdi. Avstraliyada esa kuchli aqlli mamlakat strategiyasi ta'lim inqilobi orqali amalga oshirilishi nazarda turilgan. Janubiy Koreya Respublikasida esa Smart Education axborot jamiyatini qurishda asosiy tizimli yechim hisoblanib, u milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlashning asosiy usullaridan biri deb qaraladi. Bugungi kunda boshqa ko'plab rivojlangan davlatlar ham aqlli ta'limni rivojlantirish yo'lidan borishmoqda. Yangi Smart Society (aqlli informatsion jamiyat) modeli zamonaviy axborot va tashkiliy tizimlar yordamida inson uchun intellektual, yuqori texnologiyali va qulay muhit yaratishni nazarda tutadi.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalarni til o'rganish jarayoniga jalb qilish va uning samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullardan foydalanishning real imkoniyatlari mavjud [1-6]:

- Turli xil, ko'rinish va imkoniyatlarga ega bo'lgan raqamli avtotarjimon vositalar, dasturlar va tizimlar;

- Global, korporativ va local smart texnologiyalar;
- Hozirgi davrda katta tezlik bilan rivojlanayotgan hamda aql bobar qilmagan natijalarga erishayotgan suniy intellekt tizimlari;

- Wiki-texnologiyalar asosida tashkil qilingan dastur, algoritm va tizimlar.

Smart Learning (Aqlli ta'lim)ni rivojlantirish bo'yicha YUNESKO tomonidan e'lon qilingan XXI asr ta'limning yetakchi tamoyili hamma uchun ta'lim va butun hayot davomida ta'limni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Aqlli ta'lim istalgan vaqtda, istalgan joyda va istalgan vaqtda ta'lim olish imkoniyatini amalga oshiradi. Buning uchun faqatgina hoxish va iroda bo'lsagina bas. Bugungi kunda ta'limni rivojlantirishning asosiy pozitsiyasi shu xolat bilan bog'liqdirki, endilikda eski ta'lim tizimi insonlarni Smart jamiyatda ishlashga tayyorlay olmaydi va zamonaviy Smart texnologiyalarsiz innovatsiyalar yaratish hamda information jamiyatga o'tish mumkin emas. Agar ta'lim tizimi rivojlanishning ushbu yo'nalishlaridan orqada qolsa, u holda uning rivojlanishi mumkin bo'lmay qoladi va u stagnatsiyaga uchray boshlaydi. Ta'lim sohasiga nisbatan Smart texnologiyalarning yondoshuvi quyidagilardan iboratdir [7,8]:

- o'quvchilarga bilim yetkazish uchun turli gadjetlar, smartfonlar, planshetlar va boshqa shunga o'xshash qurilmalardan foydalanish.
- smart texnologiyalarga integratsiyalashgan intellektual virtual o'quv muhitini shakllantirish vositasi sifatida qarash.

Integratsiyalashgan intellektual ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim va zaruriy sharti shundan iboratki, Smart texnologiyalarning yetarli darajada rivojlanishi, ularning kundalik hayotga kirib borish intensivligi va ta'lim tizimining doimiy o'zgaruvchan muammolarga reaksiyasi ma'lum bir intellectual algoritmlarga asoslangan holda hal qilinadi. "Smart Education – Aqlli ta'lim"dan foydalanish va joriy etishning asosiy sababi – mavjud ta'lim tizimini "Smart Economy" va "Smart Society"ning yangi talablariga muvofiq takomillashtirish zaruratidir. Aqlli ta'limni aqlli axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonini zamonaga

moslashtirilgan tarzda amalga oshirishni o'z ichiga olgan ta'lim paradigmasi deb hisoblash ham mumkin. Smart Education paradigmasini amalga oshirish o'zgaruvchan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik muhit bilan moslashuvchan o'zaro munosabatda bo'lish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, va malakalarni egallash bo'yicha ta'lim va tarbiya jarayonini shakllantirishga qaratilgan. Aqlli ta'limning ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish uchun unga global axborot jamiyati imkoniyatlaridan samarali foydalanish imkoniyatini berish kerak.

Keyingi yillarda internet texnologiyasining yana bir samarador usuli – wiki-texnologiyalarning til ta'limida qo'llanilish imkoniyatlari bo'yicha ham bir qancha muhim maqolalar chop etildi [6-9] va ularda ushbu texnologiyalarning til o'rganish jarayonida qo'llanilish shart sharoitlari, samaradorligi va bir qancha algoritmlari keltirildi. Eng avvalo, wiki-texnologiya nima va uning mohiyati nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Wiki-texnologiya web-2.0 (vebinar)ning xizmatlaridan biri bo'lib, turli joylarda bo'lgan xolda insonlar guruhiga bitta hujjat yoki loyiha ustida ishlashga imkon beradi. Internet tarmog'ining turli-tuman imkoniyatlari asosida wiki-sahifa yaratish ustida istalgancha odamlar shug'ullanishi, unga o'zgartirishlar kiritishi, qo'shimchalar qo'shishi, mazmunini o'zgartira olishi va keraksiz yohud noto'g'ri ma'lumotlarni yo'qotishi mumkin bo'ladi. Bunda matnli ma'lumotlardan, rasmlar va grafikadan, audio va video fayllardan foydalanish, boshqa internet resurslariga giperilovalar qilinishi ham mumkin bo'ladi. Kiritilgan ma'lumotlar ko'pchilik tomonidan ko'rib va tahrirlab chiqilganidan so'ng, o'rganilayotgan fan yoki soha bo'yicha qandaydir ma'noda aniq va ko'pchilik tomonidan tekshirilgan hamda ishonchga sazovor bo'lgan information baza hosil bo'ladi [6]. Ko'pchilik wiki-sahifalar gipermatn ko'rinishida bo'ladi va bu undan foydalanuvchilarga kerakli ma'lumotlarni qidirish uchun bir sahifadan boshqasiga o'tishni osonlashtiradi. Eng birinchi ilk wiki-hizmat Ward Cuning ham tomonidan 1995 yilda yaratilgan bolib, u ma'lumotlar ombori tariqasida bo'lgan. Keyinchalik, 2000 yilda Wikipediya (wiki server - www.wikipedia.org) deb nomlangan online tarmoq ensiklopediyasi paydo

bo'lib, unga istalgan inson o'z maqolasini joylashtirishi va boshqalar bilan uni baham ko'rishi, ularning bu maqola bo'yicha bildirgan mulohazalarini ko'rib chiqishi va o'zgartirishlarga baho berishi mumkin bo'lgan. Ushbu tizim o'z havfsizlik xizmatiga ega bo'lib, tarmoq ensiklopediyasidagi ma'lumotlarni ularning ruhsatini olgan xolda o'zgartirish, qo'shimchalar qo'shish yoki olib tashlash mumkin. Demak, sizning wikipediya joylashtirmoqchi bo'lgan materiallarni tizim administratorlari ko'rib chiqib, tizimda joylashtirishga ruhsat berganlaridan so'nggina ma'lumotlar ommaga ko'rinadi va bu amal undagi ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlab beradi. Chet tillarni o'qitishda Wikipediya talabalar uchun o'ziga xos information zahira sifatida foydalanilishi mumkin [7]. Chunki talabalar wiki-texnologiyadan foydalangan xolda o'rganilayotgan til bo'yicha o'z bilimlarini oshirishlari, yangi ma'lumotlar topishlari, tili o'rganilayotgan mamlakatning madaniy-ma'naviy tomonlari bilan yaqindan tanishishlari mumkin. Wikipediya dan tashqari, bunday wiki-zahiralarga misol sifatida Pbworks (www.pbworks.com), MediaWiki (www.mediawiki.com), Wikihost (www.wikihost.org) larni keltirishimiz mumkin.

Til ta'limida yuqori samara beradigan raqamli texnologiya imkoniyatlaridan biri avtomatik tarjimonlar va internetdagi on-layn til o'rganish platformalaridir. Bularga misol qilib, quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

➤ **Duolingo** - servisi chet tillarni o'qitishda o'z botini ishlatmoqda. O'quvchi chat-botga savol beradi va javobini tezlik bilan oladi. Ushbu servisni **Google** chet tillarni o'rganish va kraudsorsing o'tkazmalarni ni amalga oshirish uchun servisini tashkil qildi (<https://www.duolingo.com>).

➤ **Parla dasturi** - sun'iy intellektga asoslangan raqamli o'qituvchi yaratishga bo'lgan katta bir qadam deyish mumkin. Undagi ta'lim texnologiyasi o'quvchining bilim darajasini tahlil qilgan xolda uning uchun individual ta'lim dasturini yaratadi va uni talabaga moslashtiradi. Bu tizimni ishlab chiqqanlarning fikricha, to'g'ri va xato savollarni, misol va masalalarning yechich tezligini, talabaning

qiziqishini hisobga olgan xolda sun'iy intellect dasturi uning uchun o'qitishning individual yondoshuvini topa oladi.

➤ **Lingvo12 elektron tarjimon** - uning tarkibida 10ta til uchun 128 ta lug'at va 7,5 millionta slovar zapasi mavjud. Undan tashqari, uning tarkibida ingliz tilidan 47 ta lug'at, nemis tilidan 27 ta lug'at, frantsuz tilidan 15 ta lug'at, ital.'yan tilidan 10 ta lug'at, ispan tilidan 8 ta lug'at, xitoy tilidan 2 ta lug'at, turk tilidan 4 ta lug'at, lotin tilidan 4 ta lug'at, ukrain tilidan 9 ta lug't va rus tilidan 3 ta lug'at bor. Bundan tashqari Lingvo yana bir qancha diqqatga sazovor bo'lgan imkoniyatlar taklif qiladi, shu jumladan, har bir so'zning tarjimasini misollar yordamida ko'rsatish, kursor ko'rsatgichi yordamida tarjima qilish, turli xildagi mobil qurilmalarga o'rnatilgan olish va boshqalar. Qo'shimcha imkoniyatlar: kerakli so'zlarni tezlik bilan topish, so'zlarni va so'z bo'laklarini tezkor tarjima qilish, so'zlarni eshtib ko'rish va ularni to'g'ri talaffuz qilish, chet elliklar bilan suhbatda kerakli so'zning ma'nosini tezda bilish ualrni to'g'ri tushunish uchun yordam beradi

➤ **Quicktionary** - elektron tarjimon, uning yordamida istalgan so'zni tarjima qilish uchun mahsus puchkasimon skanerdan foydalanib, uni so'z ustida yurgizasiz va ekranda bu so'zning tarjimasi va uning bir qancha variantlari paydo bo'ladi.

Bir qancha oshqa texnologiyalar, shu jumladan, har xil turdagi **Ijtimoiy media** va **Data mining** texnologiyalari ham **Smart Education** segmentida samarali ravishda ishlatiladi.

Bularga misol qilib, Facebook ijtimoiy xizmatlari, Google xizmatlari va vositalari, wiki veb-sayti, videoroliklar va podkastlarni keltirish mumkin. Ovozli fayllarni yoki videolarni Internetda, bloglarda, videoxostingda, YouTube va bulutli texnologiyalar yordamida tarqatish mumkin. Bularning barchasini ta'lim jarayonida qo'llash mumkin va kerak. Bloglar o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi fikr almashish vositasi sifatida ta'limga juda mos keladi. YouTube'da siz video to'plamlarni tahrirlashingiz va talabalaringsizga ko'rsatishingiz mumkin. Google xizmatlari yordamida siz o'quv jarayonini moslashuvchan, tekshiriluvchan va anchagina qiziqarli qilishingiz mumkin. Smart learningning keng qo'llanilishi, birinchidan, Internet-texnologiyalarning takomillashtirilishi, ikkinchidan, Wi-Fi, 3G, 4G kabi simsiz texnologiyalarning rivojlanishi va uchinchidan, Internetda interaktiv o'quv resurslaridan keng foydalanish bilan uzviy bog'liq.

Dunyoning eng taraqqiy etgan ta'lim tizimlaridan biriga ega bo'lgan Janubiy Koreya raqamli o'quv dasturiga o'tmoqda. Hozirgi kunga kelib, o'quv dasturidan o'rin

olgan barcha materiallarni kompyuter orqali raqamli ko‘rinishda uzatish imkoni bo‘ladi. Darsliklardagi barcha ma‘lumotlar kitob sahifalari o‘rniga ekranlarda paydo bo‘ladi. Janubiy

Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, wiki-texnologiya foydalanuvchular tomonidan bitta hujjat yaratish imkoniyatini berar ekan, uni chet tili o‘rganayotgan talabalarning yozma ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ishlatish mumkin. Bu yo‘nalish bo‘yicha ham bir qancha ilmiy ishlar olib borigan bo‘lib, ularda shu sohaga oid bir qancha ma‘lumotlar keltiriladi [8-9]. Bu ishlarda asosiy e‘tibor hamkorlikda koperativ usulda ta‘lim olish kontsepsiyasini amalga oshirishga qaratilgan. Ya‘ni, bir-birlaridan turli masofalarda va hududlarda joylashgan talabalar wiki-servisda umumiy hujjat yaratish ustida ishlaydilar. Bunda ko‘pincha jamoaviy hujjat yoki mahsulot tayyorlash jarayoinida talabalar birgalikda jonli muloqot qiladilar, jamoada ishlashga o‘rganadilar va bu bilan madaniy, ma‘rifiy va tarbiyaviy jihatdan rivojlanishga erishadilar. Bu esa o‘z navbatida, talabalarda quyidagi ko‘nikmalarning rivojlanishiga va sayqallanishiga, tili o‘rganilayotgan mamlakat haqida qimmatli adekvat ma‘lumotlar olinishiga olib keladi, masalan:

- O‘rganilayotgan til va u bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘lumotlarning vaqt o‘tishi bilan qanday o‘zgarishlarga uchraganini tushunishga va anglashga imkon beradi;
- Ushbu horijiy til va mamlakat bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy-madaniy ma‘lumotlarni matnlardan ilg‘ab olishga ko‘mak beradi;
- Original til tashuvchilari yozgan ma‘lumotlarga izohlar bera olish imkoniyatini yaratadi;
- O‘rganilayotgan til va ona tilning o‘xshash tomonlari va farqlarini turli xil ma‘nolarda tushuntira olish hamda bu bo‘yicha tanqidiy fikrlar bildira olishga asos hosil qiladi;
- O‘rganilayotgan tilga oid mamlakatning madaniy va ma‘rifiy jihatlarini, joriy hayot tarzini va unda kechayotgan siyosiy voqea-hodisalarni shu mamlakat madaniy qadriyatlarini asosida tushuna olishga imkon beradi;

- Tilning turli xududlarda rivojlanishini va bunda qanday lahjalar asosiy ahamiyatga ega ekanligini anglatadi;

- Halq madaniy merosini va uning asosiy namunalari, dinini, mamlakatni boshqarayotgan guruhlarining siyosatini, fuqarolarning dunyoqarashini xolisona tushunishga turtki beradi;

- Tili o'rganilayotgan mamlakatning siyosiy tizimini va rivojlanish yo'nalishini to'liqroq tushunishga imkon beradi.

Yuqorida aytilganlarning barchasini hisobga olgan holda wiki-texnologiyaning didaktik xossalari wiki-serverni tilga oid madaniy-ma'rifiy platforma sifatida ishlatishga imkon beradi. Ko'pchilik ilmiy-amaliy izlanishlarda [10-11] wiki-texnologiyaning didaktik xossalaridan foydalanish talabalarning til o'rganish samaradorligini oshirishi tasdiqlangan.

Til ta'limida sun'iy intellekt tizimlarining qo'llanilishiga bir misol sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin. **OpenAI** (ochiq sun'iy intellekt tizimi) ga tegishli bo'lgan tillarni o'rganish va unga ishlov berish uchun mo'ljallangan **GPT-3** (**Generative Pre-trained Transformer 3** – oldindan tayyorlangan generativ transformer) — tizimi tabiiy tillarga ishlov berishning uchinchi algoritmidir. Bu algoritim avtoto'ldirish tamoiliga asosan ishlaydi, ya'ni, siz matnning boshini kiritasiz va dastur siz uchun ushbu matnning eng ehtimolga yaqin bo'lgan davomini topib beradi [12]. 2020 yilning sentyabrida bu jahondagi eng katta va rivojlangan tilshunoslik modeli deb tan olingan. Bu tizimni yaratuvchi OpenAI mutaxassislarining fikrlariga ko'ra, ushbu tizim ingliz tilidagi har qanday masalani hal qilishga qodir tizimdir. Ammo hozirgi kunda u ingliz tilidan boshqa tillarga oid masalalarni hal qilishga qodir bo'lgan axvolga keltirilgan. Lekin biz ingliz tilidan boshqa tillardagi massalalarni hal qilishda **GPT3** ning samaradorligi biroz pastroq bo'lishini ingliz, rus va o'zbek tillari misolida kuzatishga muvaffaq bo'ldik. OpenAI mutaxassislarining e'tirof etishlaricha, ularning API (application program interfeys – ilovalarning dasturiy interfeysi) lari yaqin kelajakda boshqa tizimlarga integratsiya qilinib, jahonning boshqa asosiy tillari

bo'yicha samaradorligi keskin ravishda oshiriladi. Bu esa jamiyatdagi til to'siqlarini ancha-muncha bartaraf etishga imkon beradi. 2020 yilda OpenAI ning mutaxassislari GPT-3 ning qanday ishlashi algoritmini oshkor qildilar [14]. Unga binoan aytishimiz mumkinki, GPT-3 va GPT-2 avtoregressin generative til modeli bo'lib, u transformer arxitekturasi asosida qurilgan. GPT-3 tizimida GPT-2 ga nisbatan tilni tushunishda ishlatiladigan parametrlar soni 100 martadan ko'proq oshirilgan (oldin 1,5 mlrd bo'lsa, endi 175 mlrd dir). Modelni o'qitish jarayoni **OpenAI** uchun mahsus yasalgan Microsoft Azure AI superkomp'yuterida amalga oshirilgan. Lambda Labs kompaniyasining aytishiga ko'ra, bunday o'qitish jarayoni uchun taxminan 4,6 million dollar sarf qilingan. Algoritmni o'qitish uchun ingliz tilidagi 570 Gb hajmdagi matndan foydalanigan – matnlar Vikipediya dan, Common Crawl loyihasidan, ikkita kitoblar datasetidan va WebText2 datasetdagi web-sahifalardan olingan. Lekin bunda rus tilidagi matnlar bor-yo'g'i 0,11% ni tashkil qilgan ekan.

Yuqorida hozirgi paytda til o'rganish jarayonida uning samaradorligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan turli xil, ko'rinish va imkoniyatlarga ega bo'lgan zamonaviy raqamli texnologiyalar, shu jumladan, raqamli avtotarjimon vositalar, dasturlar va tizimlar, global, korporativ va local smart texnologiyalar, hozirgi davrda katta tezlik bilan rivojlanayotgan hamda aql bobar qilmagan natijalarga erishayotgan suniy intellekt tizimlari, Wiki-texnologiyalar asosida tashkil qilingan dastur, algoritm va tizimlar ko'rib chiqildi va ularning hozirgi xolati hamda rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Bizning fikrimizcha, mamlakatimizdagi ta'lim muasasalarida bunday zamonaviy raqamli texnologik usul, vosita, dastur va tizimlarning keng miqyosda tadbiq qilinishi talab avval o'quvchilarga hamda professor-o'qituvchilarga katta imkoniyatlar yaratib beradi. Talab avval o'quvchilar bunday raqamli smart imkoniyatlarni ko'rish, ulardan foydalanish va amaliyotga qo'llash jarayonida o'zlarining o'rganilayotgan horijiy til va u bilan bog'liq bo'lgan turli-tuman jihatlarini bilish bo'yicha bilimlari yanada rivojlanadi va sayqallashadi. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiya usul va vositalarining qo'llanilishi ta'lim yo'nalishi, mutaxassislik

va o'quv dasturiga mos ravishda turli-tuman bo'lishi mumkin, albatta. Masalan, horijiy til o'rganish jarayonida raqamli texnologiya vositalari tili o'rganilayotgan mamlakat haqida, uning biror bir shahari haqida, ularning madaniy-ma'rifiy hayotlari yoki dini to'g'risida, siyosiy tuzumi qandayligi haqida, ta'lim tizimi qandayligi to'g'risida yoki qandaydir hayotiy qadriyatlarni solishtirish tariqasida tashkil qilinishi mumkin.

QO'LLANILGAN MANBA'LAR RO'YHATI

1. **Godwin-Jones B.** Blogs and wikis: Environment for on-line collaboration //Language Learning and Technology. 2003. № 2.
2. **Kessler G.** Student-initiated attention to form in wiki-based collaborative writing //Language Learning and Technology. 2009. № 1.
3. **Celce-Murcia M., Dornyei Z., Thurrell S.** Direct Approaches in L2 Instruction: A Turning Point in Communicative Language Teaching? // TESOL Quarterly. 1997. № 31.
4. **Musumeci D.** Breaking the tradition: an exploration of the historical relationship between theory and practice in second language teaching. N. Y. : McGraw-Hill, 1997.
5. **Сысоев П.В. 1.** Информатизация языкового образования: основные направления и перспективы // Иностранные языки в школе. 2012. № 2. С. 2–9. **2.** Информатизация языкового образования: основные направления и перспективы (окончание) // Иностранные языки в школе. 2012. № 3. С. 2–9. **3.** Современные информационные и коммуникационные технологии: дидактические свойства и функции // Язык и культура. 2012. № 1. С. 120–133.
6. **Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н.** Технологии Веб 2.0: Социальный сервис вики в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. 2009. № 5. С. 2–8.
7. **Сысоев П.В.** Блог-технология в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2012. № 4. С. 115–127.

8. **Кошеляева Е.Д.** Методика развития социокультурных умений студентов посредством социального сервиса «Вики» (английский язык, языковой вуз) : дис. ... канд. пед. наук. М. : МПГУ, 2010.
9. **Маркова Ю.Ю.** Методика развития умений письменной речи студентов на основе вики-технологии (английский язык, языковой вуз) : дис. ... канд. пед. наук. М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011.
10. **Сысоев П.В.** Дидактические свойства и функции современных информационных и коммуникационных технологий // Иностранные языки в школе. 2012. № 6. С. 12–21.
11. **Соломатина А.Г.** Методика развития умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных подкастов (английский язык, базовый уровень): дис. ... канд. пед. наук. М. : МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011.
12. **[Microsoft teams up with OpenAI to exclusively license GPT-3 language model](https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/22/microsoft-teams-up-with-openai-to-exclusively-license-gpt-3-language-model/)** Архивная копия от 21 октября 2020 на Wayback Machine (англ.). <https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/22/microsoft-teams-up-with-openai-to-exclusively-license-gpt-3-language-model/>.